

بررسی تولید و تجارت غذاهای با استاندارد حلال و رونق اقتصادی حاصل از آن در صنایع غذایی

دکتر محمودرضا اثنا عشری*

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور *

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

آدرس: دانشگاه پیام نور - گروه علمی کشاورزی - تهران ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵-ج.ا. ایران

چکیده:

غذاهای حلال به فرآورده های غذایی گفته می شود که در تهیه و تولید آنها موادی که از نظر دین اسلام حرام هستند، به کار نرفته باشد. با توجه به رعایت موازین شرعی در تامین مواد اولیه صنایع غذایی ایران، گسترش تجارت غذای حلال می تواند ظرفیت خالی کارخانجات صنایع تبدیلی فرآورده های کشاورزی را پر کند و بهره‌وری را افزایش دهد. با توجه به بازار دو هزار میلیارد دلاری غذای حلال در جهان که حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی محصولات غذایی کشاورزی را به خود اختصاص داده است و در حالیکه کشور مالزی با ۵۵ درصد مسلمان، کشور تایلند با ۱۰ درصد مسلمان، حتی چین و کشورهای اروپایی که جمعیت مسلمان اندکی دارند برای تولید و تجارت غذای حلال برنامه ریزی کرده اند، می توان گفت که حضور ایران باید بسیار پر رنگ تر از این باشد و سهم کشور ما در این بین رضایت بخش نیست. از آنجایی که مواد اولیه مصرفی در کارخانجات صنایع تبدیلی ایران عمدتاً از داخل کشور تامین می شود و در کشور نیز به دلیل مباحث شرعی، به حلال بودن فرآورده به ویژه در بحث فرآورده های گوشتی و نوشیدنی ها توجه بسیار می شود، لذا تولید کنندگان ما با تلاش جزئی می توانند تولیدات خود را با استانداردهای غذای حلال تطبیق دهند که در آن صورت سهم بازار جهانی محصولات ایران در ارائه محصولات با نشان حلال افزایش چشمگیری خواهد یافت. با توجه به جمعیت ۱/۶ میلیارد نفری مسلمانان و رشد سریع جمعیت مسلمانان دنیا و تمایل آنها به مصرف غذاها و نوشیدنی های حلال، تعیین نمودن یک متولی مشخص در بخش صنایع غذایی حلال، تهیه طرح جامع، تشویق سرمایه گذاری در این بخش و حمایت و برنامه ریزی برای تجارت غذای حلال، از الزامات موفقیت و افزایش سهم ایران در بازار تجارت و تولید صنایع غذایی حلال خواهد بود.

کلمات کلیدی: غذای حلال، صنایع غذایی، مسلمان، صنایع تبدیلی.

(۱) مقدمه:

در حالیکه مردم دنیا در مورد خوردنی ها و نوشیدنی ها در حال افراط و تفریط بودند و بعضی اغلب مواد را بر خود حرام و بعضی همه چیز را بر خود مباح گردانده بودند، اسلام در آغاز ظهورش به تمام انسانها اعلام داشت: ای مردم، از مواد غذایی حلال و پاکیزه ای که سفره گسترده زمین در اختیار شما قرار داده است بخورید. اسلام به عنوان کامل ترین دین، برنامه مدونی برای شیوه زندگی مؤمنان طرح ساخته است. قرآن کتاب آسمانی اسلام منبعی است که این برنامه ریزی را مستقیماً و به روشنی یا غیرمستقیم در اختیار قرار داده است. مرزبندی و حدود قوانین اسلام نیز توسط فقها از منابع مختلف (قرآن، سنت و...) به دست می آید. اسلام یک مکتب علمی است به طوری که با وجود پایین بودن سطح آگاهی های علمی و بهداشتی در صدر خود، مومنین را از مصرف

خوراکی خون منع کرده، همچنین خطرات استفاده از گوشت خام را گوشزد کرده است و بعد از قرن‌ها اکنون توجیهاات علمی این قضایا توسط دانشمندان عمدتاً غیرمسلمان علوم غذایی و پزشکی به اثبات رسیده است. دین ما برای واژه های حلال، حرام و مکروه در حوزه صنایع غذایی تفاسیری دارد که همگی آنها با در نظر گرفتن تاثیر مواد مختلف در سلامتی و بهداشت انسان وضع شده اند. حلال در شریعت اسلام به معنی مجاز بودن برای مصرف و کاربرد است. رعایت یکسری ملاحظیات شرعی موجب می شود برای یک اقدام حدودی بنام حلال و حرام قایل شویم. به فرض برجسب (لیبل) حلال در مورد فرآورده های غذایی نشان دهنده اعمال یک سلسله اصول و آداب و تشریفات مذهبی (اسلام) در تولید و فرآوری آن ماده غذایی است [۱، ۱۴].

۲) اهداف و روشها:

در این مقاله به احکام و قوانینی که در ابواب مختلف فقه اسلامی، پیرامون مواد غذایی حلال و حرام در قرآن و سنت اسلام است، اشاره می شود و در مورد ذبح اسلامی و چگونگی اجرای آن بحث می شود. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم، احادیث و روایات مربوط به آن و به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است.

۳) یافته ها:

مواد غذایی حرام در قرآن:

برخی از احکام دینی ذکر شده در قرآن کریم دارای فواید پزشکی و بهداشتی نیز می باشد به گونه ای که رعایت آنها باعث جلوگیری از بیماریها می شود و البته با پیشرفت علوم پزشکی مصالح و حکمت های آنها بیشتر آشکار خواهد شد. در این قسمت به موارد زیر می توان اشاره نمود:

۱- دعوت به خوردن غذاهای پاکیزه و پرهیز از غذاهای مضر:

قرآن کریم از طرفی انسان را به خوردن غذاهای پاک و مفید توصیه می کند و از طرف دیگر او را نسبت به مصرف غذاهای مضر باز می دارد، و این دو دستور، سلامتی و بهداشت جسم انسان را تامین می کند، همانگونه که آرامش روانی و بهداشت اجتماعی انسانها را با قید حلال بودن تامین می کند.

الف: "یا ایها الذین ءامنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم... ای کسانی که ایمان آورده اید؛ از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید..." [۵].

ب: "و کلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً... و از نعمتهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است، بخورید" [۶].

۲- حرمت خوردن چیزهای پلید: اسلام غذاهای پلید و خبیث را حرام کرده است. "و یحرم علیهم الخبائث" ناپاکیها را بر شما حرام می کند [۳]. خبائث به چیزهایی گفته می شود که پلید است، یعنی امور پست و فاسد و متعفن که تنفر آمیزند و طبع انسان آنها را نمی پسندد و از نظر پزشکی برای سلامت انسان ضرر دارد.

۳- پرخوری و اسراف: پرخوری و اسراف در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است:

"کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المرفین. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد" [۳]. و لذا اگر تغذیه از حالت اعتدال خارج شود برای انسان ضرر دارد و سلامت جسمی او را به خطر می اندازد.

۴- ممنوعیت خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک: "انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر" خداوند، تنها گوشت مردار، خون، گوشت خوک و ... را بر شما حرام کرده است... [۵].

۵- ممنوعیت نوشیدن شراب: یا ایها الذین ءامنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی بخت آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید [۶].

قرآن به طور اجمال در سوره بقره آیه ۱۷۲ و ۱۷۳ و سوره انعام آیه ۱۴۵ چهار چیز را حرام کرده است:

۱- مردار،

۲- خون،

۳- گوشت خوک،

۴- آنچه با نام غیر خدا ذبح شده است، [۴ و ۵].

و در سوره مائده، به طور تفصیل ده چیز را از محرمات برشمرده است، که به چهار مورد آن اشاره شد و بقیه از این قرار است:

۵- حیوان خفه شده،

۶- حیوانی که در اثر ضربه جان سپرده است،

۷- حیوانی که از بلندی سقوط کرده است،

۸- حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگر تلف شده است،

۹- نیم خورده درندگان،

۱۰- حیوانی که برای بتان قربانی می کنند [۶].

۴) بحث و نتیجه گیری:

حلال، یک واژه عربی است و "به چیزی که مجاز است و چیزی که پذیرفته است گفته می شود" و تعریف می کنند چیزی را که برای مسلمانان مجاز است. براساس قرآن و تعلیمات حضرت محمد(ص) به مواد غذایی اطلاق می شود و یا محصولی که برای مصرف همه مسلمانان مناسب است حلال گویند [۷]. حلال دارای نیازمندیهای زیر می باشد: محصول نباید از گوشت خوک تشکیل شده باشد، محصول نباید شامل الکل یا خون باشد. همه فرآورده های گوشتی، فقط از حیواناتی که در اسلام اجازه داده شده تهیه می شود و آنهایی که بر طبق مقررات اسلامی اجازه داده می شود مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال فقط حیوانات گیاهخوار مثل گوسفند، گاو و مرغ و خروس و غیره. اگر محصولات که برای مصرف ارائه می شوند، به طور معمول خورده نشوند، مثل گوشت کروکدیل یا کانگرو، مورد استفاده قرار نمی گیرند [۷، ۸، ۹]. براساس روایات اسلامی آنچه از زمین بیرون می آید و خوردن آن بر انسان روا و حلال است سه گونه خوراکی است: گونه ای از آن؛ دانه های گیاهی از گندم و جو و برنج و نخود و دیگر دانه های روغنی و کنجد و جز آن از انواع دانه های دیگر همه را شامل می شود. هر دانه ای که بتواند خوراک بدن انسان شود و به او نیرو بخشد، خوردنش حلال است. و هر چه در آن زبانی برای بدن انسان وجود داشته باشد خوردن آن حرام است، جز در حال ضرورت. گونه دوم میوه هایی است که از زمین به دست می آید و برای انسان خاصیت غذایی دارد و با خوردن آن نیرومند می شود که خوردن همه آنها حلال است. آنچه به بدن آدمی زیان برساند، خوردن آن حرام است. گونه سوم انواع تره بارها و سبزی ها و رستنی های دیگر است که خوردن آنها خاصیتی برای آدمی دارد و خوراکی است برای او، که مصرف کردن آنها حلال است و خوردن گونه هایی که برای آدمی زیانبخش است؛ همچون فرآورده های گیاهان سمی و خرزهره و جز آن که از اقسام زهرهای کشنده است، حرام است. اما آنچه از گوشت های جانوران که خدا خوردن آنها را حلال دانسته است، گوشت گاو و گوسفند و شتر و گوشت آن دسته از جانوران وحشی که خوردن آنها حلال شناخته شده است که چنین جانوران دندان تیز و چنگال درنده ندارند. آنچه از گوشت پرندگان حلال شمرده شده است پرندگانی چون مرغ و بوقلمون و کبوتر خوردن شان حلال است و خوردن گوشت پرندگانی که چینه دان و سنگدان و یا خار پشت پا ندارند حرام است. در زمینه خوراک و خوردنی ها ایرانیان باستان را عاداتی بوده که ذیلاً نگاشته می شوند. آنان گوشت های گاو، گوسفند، شتر، گورخر، آهو و اسب و همچنین گوشت حیوانات شکاری و شیر گاو را مصرف می نمودند و از خوردن گوشت های خزندگان و ذویاتین و حیوانات گوشتخوار پرهیز و از خوردن گوشت خوک، سگ و انسان

اجتناب می ورزیدند. از آن گذشته سوء تغذیه و بد غذایی در آیین ایرانیان باستان مکروه و ناپسند آمده، حتی بد غذا دادن به حیوانات نیز بسیار مذموم بوده است [۲]. با علم به اینکه در هیچ دین و آیین رسمی و توحیدی به طور کامل از مصرف گوشت ممانعت نشده است، باید متذکر شد که مصرف گوشت و انواع فرآورده های با منشا دام در مذاهب مختلف یک سری آداب و گاه محدودیت هایی دارد. به فرض برای این که محصولی مثل گوشت قرمز حلال باشد، حیوان باید طی قواعدی به نام ذبح شرعی کشتار شود. نظیر همین قواعد در یهودیت با کم و کیف متفاوت Kosher نامیده می شود [۱].

فقط مواد غذایی حلال هستند که:

- ۱- آشکارا با استفاده از مواد اولیه و روشهای حلال تولید شده اند.
- ۲- از حیوانات مجاز تهیه شده باشند که براساس قوانین اسلامی ذبح شده اند.
- ۳- از محصولاتی که براساس قانون اسلام به عنوان "خالص" طبقه بندی می شوند تهیه شده باشند، خون، فضولات، گوشت خوک و گوشت حیواناتی که به دلایل طبیعی مرده اند، به عنوان ممنوع یا ناخالص شناخته می شوند.
- ۴- تولید شده با استفاده از جانوران دریایی. در اسلام، غذاهای دریایی در اصل حلال هستند و از آنجایی که موجودات دریایی که خون سرد هستند، نیاز به ذبح شدن ندارند.
- ۵- نه شامل الکل باشند و نه با استفاده از الکل تولید شده باشد (ممنوعیت کامل الکل) [۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳].

گوشت و مصرف آنچه ممنوع (حرام) است:

- ۱- گوشت حیوانات هلاک شده: گوشت گاو، گوسفند، مرغ و خروس که به دلیل طبیعی مرده باشد، بدون اینکه به وسیله انسان شکار و یا ذبح شود.
- ۲- حیوانات مریض، که مصرفش برای سلامتی انسان ممنوع است.
- ۳- گوشت خوک.
- ۴- حیواناتی که برای خدا وقف شده است.
- ۵- حیوانی که خفه شده است.
- ۶- حیوانی که به وسیله چوب یا وسیله ای مانند آن زده شده و مرده است.
- ۷- حیوانی که در نتیجه سقوط برای مثال از آسانسور یا افتادن در گودال یا مسیل، مرده است.
- ۸- حیوانی که به وسیله شاخ یک حیوان دیگر، مرده است.
- ۹- حیوانی که به وسیله حیوانات دیگر اندکی از پا درآمده و از این جراحات مرده است.
- ۱۰- حیواناتی که طی پروسه پرکنی با استفاده از آب جوش یا بخار، سوزانده شده و می میرند یا حیواناتی با اندامهای داخلی آسیب دیده [۷، ۸، ۹، ۱۰].

در تحریم هر یک از این مواد حکمت هایی است از جمله: طبع سالم از خوردن مردار تنفر دارد و آن را پلید می شمارد. خردمندان نیز خوردن مردار را منافی با کرامت انسان می دانند، و از این رو تمام ملت ها و اهل کتاب خوردن مردار را حرام دانسته و مقید به ذبح حیوانات هر چند که در طریقه ذبح اختلاف دارند [۷].

در ذبح شرعی:

- ۱- فرد سلاخ مسلمان بوده و کار خود را با ذکر یاد و نام خدا انجام می دهد. قبل از کشتار حیوان باید سیراب شده و در لحظه کشتار رو به قبله باشد [۱، ۷، ۱۴].

۲- حیوان در لحظه کشتار بایستی زنده و سالم باشد و ورید وداجی، شریان کاروتید و نای هر سه در یک ضربه با چاقوی تیز بریده شوند. این شیوه موجب می شود حیوان کمترین درد را متحمل شود. چنانچه امروز می دانیم احساس ترس و درد حیوان در مراحل کشتار باعث ترشح یکسری واسطه های شیمیایی (کاتکولامینها: آدرنالین و...) در بدن دام می شود که قطعا در کیفیت جمود نعشی لاشه و بعدها خود گوشت موثر خواهد بود. در حین کشتار نباید هیچ جراحت یا پارگی در پیکر دام ایجاد شود [۱، ۷]

۳- همه خون لاشه باید تخلیه شود [۴]. این کار در نهایت به نفع تعادل اسیدیته لاشه بوده و کنترل فرایند جمود نعشی و متعاقبا کیفیت و قوام خاص گوشت مطلوب را در پی خواهد داشت [۱].

۴- سر بریدن و مصرف گوشت حیواناتی که در نزاع یا سوانح و تصادفات مختلف مجروح یا تلف شده اند و یا حتی به واسطه ضربه به سر شکار یا به هلاکت رسیده اند ممنوع بوده و گوشت آنها حرام و به مثابه مردار است [۱، ۷].

هر ساله در موعده حج تقاضای ذبح اسلامی دام در اقصی نقاط دنیا افزایش می یابد. بدین منظور تشکیلات غذای حلال در اکثر کشورهای مسلمان نشین تاسیس شده است که با تدابیر مشخص و پروتکل های یکسان به عنوان کارفرما یا ناظر در امر ذبح شرعی دخالت و نظارت داشته و در تامین خواسته های مسلمانان منطقه خود مشارکت می کنند [۱].

پیچیدگی های معاصر صنعت غذا و برند حلال:

بر اساس شریعت اسلام، مومنان از مصرف گوشت خوک، الکل، گوشت ماهیان بدون فلس و... منع شده اند. رعایت این نکات شرعی در مورد اشکال ساده غذایی چندان مشکل به نظر نمی رسد، اما قضیه وقتی بغرنج می شود که اقتضای زمان، ذائقه های مختلف، همچنین هدف گذاری، تعقیب و تقویت خصوصیات دارویی در برخی مواد و صنایع غذایی مدرن (اساس شکل گیری غذاهای عملگرا یا فراسودمند) پیچیدگی ترکیبات غذایی را افزایش می دهند. در برخی محصولات غذایی ترکیباتی استفاده می شود که مواد اولیه آن می تواند حاصل فراوری یک ماده غیرحلال باشند. محدودیت در آگاهی از کیفیت، شیمی و ساختار این ترکیبات جدید و پیچیده می تواند در تشخیص شرعی با غیرشرعی بودن مصرف مواد غذایی مدرن مشکل آفرین باشد. در نظر بگیریید در ساخت یک نوع شکلات یا آدامس از ژلاتین با منشا خوک استفاده شده است. محدودیت های دسترسی به لیست کامل ترکیبات این فرآورده را تصور کنید، به طور قطع مشکل قضاوت در حلال یا غیرحلال بودن آن را درک خواهید کرد. با توجه به تمامی نکات گفته شده وجود یکسری تشکیلات مرجع جهت بررسی کیفی و شرعی انواع برندها و محصولات ضروری است و در اصل فلسفه ایجاب مراجع مختلف غذای حلال در کل دنیا بر همین قضیه استوار است و لیبل حلال HALAL سالهاست در همین راستا ابداع شده و به عنوان یک برند رسمی مورد احترام تمامی مجامع صنایع غذایی می باشد [۱، ۱۴].

آشنایی با مراجع تخصصی غذای حلال:

در این فرصت چند نمونه از مراجع رسمی و معتبر غذای حلال را مطرح می شود که تمامی این مراکز با استفاده از قوانین و محدودیت های ثابت شرعی که توسط فقهای اسلام از منابع مربوطه استخراج شده است، در این حوزه یعنی غذای حلال کنکاش می کنند و جز یک سری ابتکارها در شناسایی و آنالیز ترکیبات غذایی و نحوه تعامل با صاحبان صنایع و مجامع مختلف هیچ دخل و تصرفی در قوانین شرعی و اولیه ندارند. استقرار اکثریت این مراکز در کشورهایی چون انگلیس، ایالات متحده، استرالیا و کانادا می تواند جالب توجه باشد. محصولات با برند حلال یک چهارم میلیارد نفر مصرف کننده در سراسر دنیا دارند. بیشترین مصرف کنندگان این محصولات علاوه بر چند کشور غربی در اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس متمرکز می باشند [۱].

منابع:

- ۱- حیدری والا، حامد (۱۳۸۸). غذای حلال؛ چشم انداز یک فرصت، مجله دام کشت و صنعت، شماره ۱۱۱ - اردیبهشت، صفحه ۷۰-۷۱.
- ۲- رحمانیان، کرامت الله؛ کوه پیمان، عبدالوحید (۱۳۸۸). بهداشت محیط از دیدگاه نیاکان ایران زمین، دوازدهمین همایش بهداشت محیط ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، صفحه ۴۵۸.
- ۳- قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۳۱ و ۱۵۷.
- ۴- قرآن کریم، سوره انعام، آیه ۱۴۵.
- ۵- قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۷۲ و ۱۷۳.
- ۶- قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۸۸ و ۹۰.
- ۷- نظامنامه حلال برای کشتارگاهها و فرایند گوشت و صنایع غذایی، شرکت توف حلال آسیا، صفحه ۱۶-۱.

8- Alliance of the Islamic Communities in Northern Germany (Registered Society)

9- E H Z: European Institute of halal Certification

10- The Islamic Council for the Federal Republic of Germany

11- www.eurohalal.eu

12- www.halalfoodauthority.co.uk

13- www.infanca.org

14- www.tha-halal.com

